

Bulletin Hispanique

PUBLIÉ AVEC LE CONCOURS
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

TOME 97 - N° 2 - JUILLET-DECEMBRE 1995

UNIVERSITÉ MICHEL DE MONTAIGNE
BORDEAUX

CORRESPONDENCIA INÉDITA DEL ENCUENTRO Y AMISTAD ENTRE AZORÍN Y BAROJA

María Dolores DOBÓN *

Para Javier Herrero, Donald Shaw,
y Laureano Robles.

Dans cet article sont publiées, pour la première fois, intégralement et avec un appareil critique, dix-huit lettres de Pío Baroja et une de Ricardo Baroja à Azorín. Les lettres traitent de sujets littéraires et journalistiques d'un grand intérêt pour la littérature de la fin du siècle. A partir de la documentation que nous offrons, il apparaît que la date de la rencontre de Pío Baroja avec Martínez Ruiz change : ce ne serait plus en 1900 qu'elle se produisit comme la critique l'affirme, mais en 1897 ou, au plus tard en 1898.

En este artículo se publican por primera vez con aparato crítico y completos dieciocho cartas de Pío Baroja y una de Ricardo Baroja a Azorín. Las cartas tratan de asuntos literarios y periodísticos de relevancia para la literatura de fin de siglo. Esta documentación que ofrecemos también parece variar la fecha del encuentro entre Pío Baroja y Martínez Ruiz, que no sería en 1900, como afirma el consenso de la crítica, sino en 1897, o a más tardar en 1898.

In this article we publish for the first time the complete correspondence of Pío Baroja and one Letter of Ricardo Baroja to Azorín with a critical references. The letters deal with literary and journalistic matters pertinent to Spanish literature during the period of the Generation of 98. There is a consensus which dates the encounter between Pío Baroja and Martínez Ruiz towards the end of 1900, but we demonstrate that this meeting occurred prior to 1898.

Mots-clés : Baroja - Azorín - *Charivari* - Correspondance - Journalisme - Génération de 1898.

* University of Virginia, Department of Spanish 402 Cabell Hall, Charlottesville, Virginia 22903, U.S.A.

ENCUENTRO DE BAROJA Y MARTÍNEZ RUIZ

De las cartas que ofrecemos a continuación se han hecho dos ediciones parciales. La primera por Camilo José Cela en 1967 que bajo el título de « Breve noticia de un curioso epistolario del joven Baroja al joven Martínez Ruiz » reproduce completas siete cartas y, más o menos fragmentariamente, cita once de las que nosotros publicamos completas por primera vez ; editamos una de la que no habla Cela, corresponde a Ricardo Baroja, también dirigida a Martínez Ruiz. Desgraciadamente Cela no posee, como historiador, las geniales cualidades que le ilustran como creador, de forma que comete errores de bulto (una carta de 1903, por ejemplo, es fechada en 1893 ; anticipa en diez años la fundación del *Pueblo Vasco*, y da la mayoría de las fechas, tanto de las cartas como de los comentarios, equivocadas). Es cierto, que promete una futura edición crítica que nunca llegó a realizar, y por tanto debemos presumir que sus breves anotaciones a los textos tienen un carácter puramente provisional.

La segunda edición, mucho más rigurosa, la hizo Francisco Caudet en 1973, en su artículo titulado « *Los Tres en el Pueblo Vasco : cartas inéditas de Baroja a José Martínez Ruiz* » ; se trata solamente de la edición de seis cartas, cinco de las cuales se encontraban ya en la edición de Cela. Con algún error de fechas, la edición contiene una breve información útil y bien investigada.

Finalmente, en un artículo publicado en el *Sábado Gráfico*, « La vida de Azorín, reconstruida en su Casa Museo », del 26 de febrero de 1977, un corresponsal que firma R. A. notifica la reconstrucción de la Casa Museo Azorín y da alguna información acerca del pueblo natal de Azorín, Monóvar, así como de las modificaciones efectuadas en lo que fue su señorial casona y de su transformación en Museo. Bajo el subtítulo de « Cartas inéditas de Pío Baroja dirigidas al escritor », informa de la existencia de dieciocho cartas inéditas. Evidentemente, R. A. desconoce las dos previas publicaciones que acabamos de mencionar. En el artículo cita tres breves fragmentos de las cartas que nosotros editamos ahora.

Esta será, por tanto, la primera edición crítica de dieciocho cartas completas de Pío Baroja y una de su hermano, Ricardo Baroja. Existe un consenso crítico de que la fecha del encuentro de Pío Baroja y Martínez Ruiz es la de 1900. Las cartas que a continuación publicamos nos muestran que en la primavera de 1900 existía ya una considerable intimidad entre José Martínez Ruiz y Pío Baroja. Parece difícil imaginar que tan estrecha amistad haya coincidido con su primer encuentro. Esa aparente contradicción se aclara si examinamos cuidadosamente la evidencia de la documentación existente con respecto a dicho encuentro. Efectivamente, tanto los testimonios de Ricardo Baroja cuanto una serie de datos biográficos de Martínez Ruiz, que los confirman, parecen indicar que el encuentro de ambos escritores tuvo lugar en 1897 o a más tardar en 1898. En principio, sin embargo, el momento de su encuentro parece claramente establecido. Efectivamente, Baroja en sus memorias nos dice que tras publicar *Vidas sombrías* (1900) Martínez Ruiz escribió dos cartas a su editor para que se las diera a Baroja ; a continuación añade que se encontraron en Recoletos :

- ¿ Es usted Pío Baroja ?
- Sí
- Yo soy Martínez Ruiz (o.c. VII 913)

En *Juventud, egolatría*, y narrando casi literalmente el mismo encuentro, precisa que la presentación tiene lugar « unas semanas más tarde » de la publicación de *Vidas sombrías* (es decir, aunque no lo precisa, en 1900 [o.c. V 204]). La tercera versión de este episodio fija definitivamente la fecha de 1900. En el Discurso de la Real Academia, recogido en *Rapsodias*, nos repite la misma anécdota del encuentro pero precisa la fecha : « Azorín, en 1900, me detuvo en la Castellana » (o.c. V 893). No es sorprendente pues que los biógrafos de Baroja, tanto Baeza como Arbó, acepten la fecha de 1900 como la del encuentro de los dos futuros grandes maestros de nuestras letras¹. Por su parte Azorín rehúsa toda precisión ; puesto que cuando escribe *Madrid* ya había leído *Juventud, egolatría*, y no es imaginable que hubiese olvidado una anécdota tan compleja (lectura de *Vidas sombrías*, cartas al editor, encuentro en Recoletos) hay que aceptar que prefirió no contradecir a su amigo y expresar su desacuerdo simplemente con su silencio. En su libro *Madrid* escribe : « No recuerdo cómo ni en qué ocasión conocí a Baroja [...] He viajado con él, y ha estado unos días en mi casa de Monóvar » (72-73)². Tal fecha tiene que ser errónea y debe modificarse. Los argumentos que apoyan una fecha anterior en varios años son muy poderosos. En primer lugar, Ricardo Baroja, en *Gente del 98* nos dice que allá por el año 97 o 98, cuando vivían « en un viejo caserón de la calle de la Misericordia », Martínez Ruiz solía visitarlos. Narra Ricardo Baroja las consecuencias de la publicación de *Charivari* y las disputas (en las que llegó a las manos) que Martínez Ruiz tuvo con algunos de los periodistas de la época. Ahora bien, *Charivari* se publica en abril de 1897. La anécdota de las peleas de Martínez Ruiz y la algo prolija descripción que de ella nos da Ricardo Baroja tienen todas las señales de haber sido elaboradas por la imaginación del escritor³. Pero hay varios datos que poseen los caracteres de autenticidad. Los detalles con que describe las visitas de Martínez Ruiz son demasiados precisos para ser ficticios :

1. García Mercadal, biógrafo de Azorín, dice que debían conocerse con anterioridad a 1900 puesto que al describir Azorín (en Recuerdos de « Yock » en *Ahora*, Madrid, 21-1-1936) la antigua casa de los Baroja la sitúa en la esquina de las calles de Capellanes y Misericordia. Es difícil ver por qué esa descripción es incompatible con la fecha de 1900 ya que los Baroja residieron allí hasta 1902 en que se mudan a la calle de Mendizábal número 34 (28). Ver también Baeza 19.

2. *Madrid* se publica en la Biblioteca Nueva en 1941 (Azorín O.C., 181). *Juventud, egolatría* aparece en 1917 (Baroja O.C., 155).

3. Sin duda resulta sorprendente que Baroja en tres ocasiones repita la misma historia. Ciertamente describe en cada una de ellas el mismo recuerdo. ¿ Es posible, entonces, que ese recuerdo sea erróneo ? Baroja escribe a una distancia de veinte años al insistir en el encuentro de la calle de Recoletos. Tal encuentro puede haber tenido lugar en cualquier ocasión entre el año 1897 y 1900. Antes de 1900, sin embargo, la amistad ha debido ser mucho menos íntima ; al fin y al cabo a la tertulia de los Baroja, en la calle de Misericordia, acudían, como el mismo Pío Baroja recuerda en sus memorias, muchos de los escritores que participaban en la bohemia literaria de la época, y, entre ellos, sin duda, Martínez Ruiz. Es muy probable que las cartas que, efectivamente, Martínez Ruiz escribió expresando su entusiasmo por *Vidas sombrías* transformase el conocimiento de compañeros de pluma y de tertulia en la íntima amistad que se refleja en los viajes conjuntos : visitas de los Baroja a la casa de Azorín, su aparición en *Diario de un enfermo* y *La voluntad*, etc.

Cuando Martínez Ruiz venía a casa se sentaba siempre en la silla colocada bajo el cuadro de asunto romano. Allí permanecía durante tres cuartos de hora, interviniendo en la conversación con escasos monosílabos (58-59).

En aquella época Martínez Ruiz « gozaba de una condición especial dentro del mundillo literario. Esta condición era la de producir indignaciones y revuelos en cuanto publicaba un artículo en cualquier periódico » (59). A continuación Ricardo Baroja narra cómo Azorín se había pegado con el redactor y el director de un periódico en el que se le insultaba y concluye diciendo que habiendo exclamado Martínez Ruiz : « estoy dispuesto a acudir al terreno que quieran » ; una criada que lo oyó corrió a la cocina y contó al servicio que « ¡ Ese señorito rubio que viene todos los días va a tener un desafío ! » (61).

Como hemos dicho la historia posee tales caracteres de elaboración y exageración que podríamos considerarla imaginaria si no hubiese una serie de datos que poderosamente la confirman. Efectivamente, sabemos que tras su expulsión de *El País* en febrero de 1897 y la publicación de su escandaloso panfleto *Charivari*, en abril de ese año, en el que ataca e insulta a las primeras figuras del periodismo y las letras de la corte, Martínez Ruiz levanta un escándalo que lo convierte en objeto de ira tanto de los literatos ofendidos como de sus amigos y colegas. Valle-Inclán y Dicenta acompañados por Ruiz Contreras acuden a la pensión del notorio joven para propinarle una paliza de la que sólo consigue escapar gracias a la protección de la patrona ; al día siguiente huye de Madrid. Sin la vigorosa defensa de Clarín difícilmente hubiese podido sobrevivir el joven escritor al terrible escándalo que había provocado⁴. Las peleas y las amenazas de duelo que Ricardo Baroja menciona en las páginas citadas se refieren, sin duda, a la violenta disputa sostenida por Martínez Ruiz contra el redactor del semanario satírico madrileño *Juan Rana* Dionisio de las Heras. La historia de esa polémica está enlazada con otra previa que *Juan Rana* venía sosteniendo contra Clarín y sus discípulos desde abril del año anterior 1897. Tal polémica es demasiado compleja para analizarla aquí, sin embargo es evidente, por las alusiones que Martínez Ruiz hace en su artículo « Avisos de Este », publicado en *El Progreso* el 14 de febrero de 1898, que de las Heras y Martínez Ruiz se amenazan mutuamente de « palizas » y que incluso es muy posible que hayan llegado ya a las manos :

Pero es usted un irreflexivo, Sr. Rana. Usted habla en ese artículo contre mí dirigido de « palizas » y eso en su pluma me parece un « sarcasmo », una ... ¿ cómo lo diré ? una autoironía.

Que esas palizas tuvieron serias consecuencias nos lo indica el hecho de que Martínez Ruiz retó a un duelo a de las Heras y que éste rehusó aceptarlo porque, con motivo de sus insultos, ya había sostenido un previo desafío con

4. Un estudio detenido de este conflicto se encuentra en mi trabajo « Azorín falsificador : una violenta polémica literaria de fin de siglo » (*Bulletin of Hispanic Studies*, LXXIII (1996) p. 25-39) y en « Sociólogos contra estetas : prehistoria del conflicto entre modernismo y 98 » *Hispanic Review* 64, p. 57-72 (1996) donde examino también extensamente los acontecimientos de febrero de 1898 a los que me refiero a continuación en esta introducción.

el director del periódico, Alejandro Lerroux. Martínez Ruiz, sin embargo, no se da por satisfecho y el 19 de febrero de 1898 reproduce, en *El País*, bajo el título « Dos cartas » (dirigidas a los que habían de ser sus padrinos, José Riquelme y E. Gómez Carrillo) su protesta por el rechazo de las Heras y sus deseo de que el desafío se cumpla. Aunque la sangre no llega al río, las coincidencias entre la historia de las palizas y el desafío dada por Ricardo Baroja y los acontecimientos que se desprenden de los artículos citados de Martínez Ruiz son obvias. Aún descontando cierta elaboración retórica por parte de Baroja, parece establecido que en febrero de 1898 Martínez Ruiz era ya un « familiar » en casa de los Baroja.

Es más, el mismo Baroja, con la vaguedad cronológica que caracteriza sus memorias, llenas de « por aquel entonces... », « en aquel tiempo... », confirma las afirmaciones de su hermano, cuando rememora acontecimientos que él, erróneamente, localiza en el año 1899 :

Más tarde, hacia el noventa y nueve algunos amigos me llevaron a *El País*, cuya Redacción se hallaba establecida en la calle de la Madera [...] Por esta época, todos se echaron sobre *Azorín*, que fue la única persona generosa con los demás escritores de su tiempo. Sin embargo, Fuente, Valle Inclán, Palomero, Ruiz Contreras, y la mayoría de los periodistas pintaban por entonces a Azor

Ahora bien, estos escritores fueron precisamente, entre los ofendidos por la publicación de *Charivari*, los que más directamente atacaron a Martínez Ruiz. Tanto Valle Inclán como Dicenta y Ruiz Contreras fueron a la pensión de Azorín con la intención de agredirle, y Ricardo Fuente fue uno de los que más activamente participaron en la polémica de *Juan Rana* contra el descarado joven de Monóvar. Es decir, que este párrafo de Baroja tiene que referirse a las reuniones en su casa que menciona Ricardo, que, como acabamos de ver, tuvieron lugar con motivo de las disputas consiguientes a la publicación del libro *Charivari*. Si retrotraemos, pues, la fecha en un año, su recuerdo coincide con el de su hermano Ricardo Baroja y lo confirma.

Con independencia del argumento presentado poseemos una serie de datos que parecen establecer fuera de toda duda el conocimiento entre Baroja y Martínez Ruiz con prioridad a 1900. Efectivamente, Luis Ruiz Contreras publica del 15 de febrero al 5 de diciembre de 1899 la *Revista Nueva* para cuya publicación varios literatos de la época colaboran, entre ellos Rubén Darío que aporta setentaicinco pesetas, y el joven Pío Baroja que aporta veinticinco. El despacho de redacción tenía lugar en el número 27 de la calle de la Madera. Según nos narra Domingo Paniagua, en las reuniones que tenían lugar en la redacción se encontraban escritores como Benavente, Rubén Darío, Palomero, y « un joven de Monóvar llamado Martínez Ruiz » (59). Paniagua escribe :

Azorín, todavía en la prehistoria de su José Martínez Ruiz, ha recordado en 1914 la *Revista Nueva* : « Todos escribimos aquí poetas, filósofos, críticos. Aquí está Unamuno, aquí Rubén Darío, aquí Baroja, aquí Maeztu. La revista es chiquita, ligera, traviesa, agresiva » (78).

¿Cómo es posible que siendo Pío Baroja fundador de la revista, y el futuro Azorín un contertulio en sus reuniones, no se conozcan? La afirmación de Ricardo Baroja debe considerarse exacta y el encuentro entre los dos jóvenes escritores debió tener lugar poco después del regreso de Baroja a Madrid en 1896.

Los datos que poseemos acerca de los viajes que en común emprenden Martínez Ruiz y Pío Baroja, y que les sirven de materia para la creación de *Diario de un enfermo* y *Camino de perfección* respectivamente, confirman que el encuentro entre ambos debió tener lugar con anterioridad a 1900. Sabemos, efectivamente, que el viaje a Toledo tuvo lugar del 19 al 24 de noviembre de 1900. Tal viaje es recogido por los dos amigos en dichas obras (Valverde 166). Nos consta por la carta de Maragall a Martínez Ruiz, agradeciéndole el envío de *Diario de un enfermo*, que éste había aparecido antes del 27 de enero de 1901, es decir, que debió escribirse en 1900 y probablemente algunas escenas, entre ellas las de la narración de dicho viaje, debieron introducirse precipitadamente en el último momento (161-165)⁵. Es más, en *Diario de un enfermo* Baroja (Oláiz) aparece como compañero del narrador en la entrada del día 12 de diciembre⁶.

Pío Baroja nos ha dicho que ambos libros, *Camino de perfección* y *Diario de un enfermo*, se escribieron al mismo tiempo :

Azorín contó nuestra visita a Toledo en un libro titulado *Diario de un enfermo*. Este libro lo publicó y lo escribió al mismo tiempo que yo escribía y publicaba *Camino de perfección* y hay algo de común entre los dos (*Desde la última vuelta del camino* 544).

Camino de perfección se había publicado a principios de 1902. La tarjeta de invitación para el banquete homenaje, « probablemente redactada por Azorín », dado con motivo de su aparición, lo fecha el 25 de marzo de 1902⁷. Ahora bien, en estas mismas memorias nos dice Baroja que *Camino de perfección* había aparecido anteriormente como folletín en un « periodicucho que se llamaba *La Opinión* y que editaba un tal Alba Salcedo (*Desde la última vuelta* 546-547) ; aparece desde el número 889, del día 30 de agosto de 1901, hasta el 932, del 6 de octubre del mismo año.

Teniendo en cuenta que de las fechas indicadas se deduce que los paseos por Madrid han debido tener lugar en la primavera de 1900, y el viaje a Toledo sabemos que ocurrió el otoño de ese año, dada la intimidad que en las

5. Jorge Campos en la entrevista con Azorín publicada en *Conversaciones con Azorín* fija la fecha del viaje a Toledo en 1901. Tal recuerdo tiene que ser erróneo puesto que *Diario de un enfermo* aparece en enero de 1901 y el 3 de marzo de ese mismo año tanto Baroja como Martínez Ruiz escriben sobre El Greco, fruto de sus experiencias, en *El Mercurio* (31-32). Ver Valverde 166.

6. Martínez Ruiz escribe : « le he dicho á mi amigo Oláiz, es preciso *vivir la vida*, experimentar todas las sensaciones, gustar de todas las formas del placer y de todos los matices del dolor » (*Diario de un enfermo* 19 ; O.C. 697).

7. Una descripción muy larga del banquete se encuentra en *Azorín* de Gómez de la Serna : « El programa del banquete decía : Esta es la deleitosa y apacible comida que celebramos en loor de nuestro ingenioso amigo el Sr. D. Pío Baroja, en razón de haber dado a la estampa su peregrina novela que se dice "Camino de Perfección". El cual convite será en Madrid [...] con la asistencia de muchos y honrados hidalgos, tan ponderados por sus hazañas como por sus letras » (133-135). Silverio Lanza realizó el discurso de dicho festín (98, 134).

narraciones de ambos escritores se refleja, parece indudable que la relación existente entre ambos desde 1897 o 1898 se estrecha y afirma a principios de 1900.

ABRIL A JULIO DE 1901

En *Camino de perfección* Baroja utiliza varios viajes. Sin duda, en la larga trayectoria de Fernando Ossorio, el autor ha recogido muchos de los que él mismo ha hecho en su juventud y que responderán a distintas épocas. Sin embargo tres se pueden precisar con facilidad. En primer lugar, el viaje a Toledo que acabamos de mencionar. Las dos restantes son igualmente de gran importancia para la estructuración de la obra. Nos referimos en primer lugar al viaje de Ossorio a Yecla, viaje que continúa en el ferrocarril de Levante, pasando por Alicante y Valencia, y concluyendo en Castellón. Tal es el itinerario del ferrocarril y así se deduce además del texto⁸. Finalmente la tercera excursión es la que hace con Paul Schmitz (Max Schultze)⁹ al Paular. Ambas nos interesan para fijar el contexto de las primeras cartas que aquí editamos.

La fecha del viaje de Baroja a Monóvar, que sirve de fuente de información para la construcción de los últimos capítulos de *Camino de perfección*, la conocemos. Efectivamente, el 20 de marzo de 1901 escribe Azorín a su hermano Ramón :

Querido Ramón : estoy en Yecla desde el día 14. Pío Baroja – no es seudónimo – me ha prometido venir para Semana Santa y si no viene le esperaré aquí y luego iremos al Collado y a Monóvar (Riopérez y Mila 3-6-1983).

Es decir, que este viaje tuvo lugar en la Semana Santa de 1901 y, sin duda, las descripciones que en *Camino de perfección* se dan de las procesiones de las iglesias de Yecla y de la rebelde actitud de Ossorio proceden de las experiencias de Baroja que en tal visita tuvieron lugar. Aun cuando no tengamos de ello absoluta evidencia parece muy probable que la primera carta que publicamos en esta colección, escrita desde Castellón a Martínez Ruiz, corresponda a ese

8. Ver *Camino de perfección* : « Marisparza » (154) debe ser El Collado, « Yécora » (160-175) es una fusión de Yecla y Monóvar ; el viaje por ferrocarril continúa por Alicante, Valencia y Castellón (176).

9. Gonzalo Sobejano explica quién era este personaje histórico, amigo de Baroja, que representa un papel tan destacado en *Camino de perfección*. Paul Schmitz había estudiado en Suiza y Alemania y vivido en Rusia. A raíz de una enfermedad decide viajar a España buscando un clima favorable. Baroja lo conoce y entabla largas conversaciones con él sobre las culturas germanas y eslavas. En sus charlas sobre filosofía, literatura y arte Baroja encuentra « una ventana abierta a un mundo desconocido » (*Desde la última vuelta del camino* 726). En el monasterio de El Paular, le habló de Nietzsche. Baroja publicaría en el otoño de ese año dos artículos titulados « Nietzsche íntimo ». En *Camino de perfección* la filosofía nietzscheana, y en concreto Zarathustra, junto con el personaje Max Schultze, son fiel testigo de esta amistad y su influencia en Baroja (351-355). Es discutible que la excursión al Paular con Schultze/Schmitz haya tenido lugar en 1901 (como dice Sobejano), y si fue así realmente debió tener lugar en los primeros meses del año, ya que *Camino de perfección* aparece a principios de 1902, y antes se había publicado en folletín en *La Opinión* a partir del 30-11-1901. Debió concluirse, por tanto, hacia el verano de 1901. Para mayor información sobre los artículos de « Nietzsche íntimo » (publicados en *El Imparcial* el 9 de septiembre y el 7 de octubre de 1901) ver el artículo de Gonzalo Sobejano, « Componiendo *Camino de perfección*. »

mismo viaje de Baroja, es decir, al viaje que en la primavera de 1901 hace a Collado, Yecla y Monóvar, y que es atribuido a Fernando Ossorio, protagonista de *Camino de perfección*, en dicha novela.

En *Camino de Perfección* Fernando Ossorio continúa el viaje en tren hasta Castellón de la Plana, y el itinerario que en la carta se recoge, como muestran los nombres de las ciudades que en ellas se mencionan, corresponde al de Ossorio. Es lógico por tanto suponer que la carta, escrita desde Castellón, está fechada al concluir el viaje, y la alusión final en que menciona que ha escrito a su amigo Orts para que le prepare las reuniones de la vida bohemia, a la que ambos (Martínez Ruiz y Pío Baroja) eran aún aficionados, se debe entender, probablemente, como un intento de corresponder a las recientes atenciones que Martínez Ruiz ha tenido con él. Esta carta sin fecha, debe datarse, pues, en 1901 (año del viaje a Monóvar), antes del 7 de julio de 1901, fecha de la carta que a continuación transcribimos y en la que Baroja se encuentra ya en Madrid :

CARTA I

Querido Martínez Ruiz : Estoy aquí en casa de mi amigo al lado de un balcón con muchos tiestos. El viejecito latoso hasta la exageración. Encontré Valencia tan repugnante como me parecía cuando tuve la desgracia de padecerla dos años y medio. La catedral fea, con unas reparaciones que están haciendo odiosas, con luces eléctricas de arco voltaico colgando de las naves. La reja de Villena es mejor que todas las que hay en la catedral de la encantadora ciudad de las flores, de Blasco Ibañez y Rodrigo Soriano. Valencia para mí es el pueblo más antipático de toda España. Cuando iba en el tren, ó una serie de conversaciones entre gentes de Gandía, Játiva y Carcagente¹⁰, hablando de los jesuitas, que ardían en un candil.

Las mujeres eran sobre todo las que llevaban la voz cantante y el estribillo de todos refiriéndose a los jesuitas era siempre decir *Mala chens*, mala gente¹¹. Aquí en Castellón hay una iglesia gótica estropeada, que la han pintado de una manera loca, todas las columnas, capiteles, etc, etc, no hay sitio para poner en la pared la punta de un alfiler. Esta maravilla lo hizo en unos cuantos años un pintor valenciano. Vivo en la calle Mayor 37 (treinta y siete) y estaré cinco a seis días. Le voy a escribir a Orts para preparar la vida Bohemia¹². Véngase V. a allá.

Su amigo
P. Baroja

10. Se trata de estaciones de ferrocarril Alicante-Valencia, por la que Ossorio tuvo que pasar en su viaje a Valencia-Castellón.

11. El feroz anticlericalismo que estos comentarios reflejan encajan con el violento espíritu de rebelión que Ossorio expresa en sus irreverentes actitudes durante la Semana Santa en Yecla, que acababa de tener lugar hacía unos días.

12. Según recoge Luis Granjel en su libro *Panorama del 98* : « A las diarias reuniones del Café de Madrid concurren, según la historia que de ellas hace Ricardo Baroja en su libro *Gente del 98* [...] Camilo Bargiela, Ors y Ramos » (80). Se debe tratar de Orts Ramos, amigo periodista de Baroja que reside en Madrid. Posiblemente le escribe desde Castellón con el fin de que prepare para él y para Martínez Ruiz, si viene a la capital, la vida bohemia. En sus memorias Baroja dedica un capítulo a la « Bohemia o Seudobohemia » en donde se refiere al tipo de vida de algunos intelectuales, artistas, etc., cuyos puntos de reunión eran los cafés, las redacciones, los talleres de pintor, y, a veces, las oficinas. « Había tertulia de café que era un muestrario de tipos raros, que se iban sucediendo : literatos, periodistas ; todo lo más barroco de Madrid pasaba por ellas. En realidad estas reuniones eran constantemente literarias » (*Desde la última vuelta* (468-469)). Se puede referir, pues, Baroja a este tipo de vida. Por tanto le escribiría a Martínez Ruiz, no hablando de un libro así titulado, como se ha dicho hasta ahora (Cela, 24), sino

La siguiente carta muestra claramente que Baroja, lleno de energía, y con entusiasmo algo ingenuo, se propone nada menos que fundar un diario, e invita a Martínez Ruiz, aún en Monóvar, a que colabore con él. Francisco Caudet comenta así ese proyecto: « esta carta, ejemplo ilustrativo de actitudes típicas del primer 98: proyectos editoriales, camaradería, incompatibilidades, bohemia... Esta carta del 7 de julio (sin año) la debió escribir Baroja en 1901 », porque tal es la fecha de la crítica de Valera a que se refiere en ella¹³. La fundación de un nuevo periódico quedará en un frustrado intento; la anécdota es una muestra más de la insatisfacción que estos jóvenes sentían ante una situación en que tan difícil resultaba abrirse camino entre los viejos escritores consagrados:

CARTA II

Querido Martínez Ruiz. Supongo que se aburrirá V. y cantará a la luna tiernas canciones desde el jardín del Casino de Monóvar. Aquí vamos pasando lentamente, lentamente como los frailes de los versos de Godoy y aburridamente también.

Tengo un proyecto terrible: hacer otro periódico¹⁴, pero no un semanario ni otra chapucería así, sino un periódico diario. Se me ocurrió la idea la otra tarde en el Congreso, viendo tanto idiota en el Salón de Conferencias. ¿Por qué nosotros, gente joven, que aunque no valgamos nada, valemos más que estos señores no hemos de intervenir en estas cuestiones políticas? E inmediatamente la idea: hacer un periódico. Este sería una cosa similar a *La Aurore*, de Clemenceau, una publicación que reuniera sin dogma alguno a los socialistas, a los anarquistas y a los intelectuales independientes.

Yo no sé, si se podría hacer, yo he supuesto que sí y he pensado como hombre práctico y fuerte (ahora tomo glicerofosfato) en formar una sociedad por acciones; cien acciones a mil reales. Tendría gracia que resultara. Por de pronto yo voy a escribir a mi padre para que hable a algunos de los capitalistas ricos de Bilbao. Forma parte del proyecto aprovecharse de los datos del ministerio de la

12. [suite] simplemente hablando de la vida bohemia madrileña plagada de tipos raros, anarquistas, literatos, etc. Es fácil deducir que al futuro Azorín le agradecería, si iba a Madrid, frecuentar con su amigo estos ambientes. Según Cela vida de Bohemia se refiere bien a *Adiós a la bohemia*, aparecido en 1911 en *El cuento semanal*, publicación que dirigía Emilio Carrere, o bien a *Bohemia madrileña*, que se publicó en *La Esfera*, en enero de 1915. No es posible que sea ninguna de estas dos fechas porque parece difícil que Baroja haga referencia a unas obras que se van a publicar nueve o trece años más tarde. Tal vez llama a Orts Ramos para preparar la vida nocturna, para salir juntos por esos ambientes de la bohemia madrileña cuando Baroja regrese a la corte, como dice la carta ha pasado cinco o seis días en Castellón, y anima a Azorín a que se una a ellos: « Véngase usted allá. » Cela se pregunta: « ¿Quién es el Ors de que habla? ¿ Ramón el inventor del faro parlante? » Sin embargo sabemos que se trata de uno de los buenos amigos madrileños de Baroja con el que tuvieron contacto tanto él como Martínez Ruiz desde aproximadamente 1900 en adelante (Granjel 80).

13. En *La Lectura* VI, de 1901, aparece un artículo de Juan Valera sobre el libro de Baroja *Aventuras y mixtificaciones de Silvestre Paradox* (O.C. II 1076-1077). Un elemento más para fijar la fecha de la carta.

14. El único periódico de 1901 en que colaboran Azorín y Baroja es *El Mercurio*. Este periódico salió el tres de marzo de 1901; puesto que la carta es del 7 de julio, es imposible que se trate del mismo. Lo que sí indica el nuevo proyecto es que Baroja se encuentra poseído de un entusiasmo y de una ambición febriles. De *El Mercurio* sólo salió un número. En él escriben Martínez Ruiz y Baroja. Se trata de un monográfico sobre El Greco, pintor, como sabemos, muy admirado por ambos. Tanto en *Diario de un enfermo*, y *La voluntad*, como en *Camino de Perfección* aparece la ciudad de Toledo, y la figura de El Greco. Martínez Ruiz escribe dos artículos para este periódico: « Tristeza española », que aparece reproducido en *La voluntad*, y « Toledo », al que se refiere Baroja en *Camino de Perfección*. Julio Caro Baroja conserva este monográfico. Magdalena Rigual y D. José Payá Bernabé, me facilitaron esta información. Agradezco a ambos y a la entidad CAM, que dispone de La Casa Museo Azorín, su colaboración y su amabilidad.

Gobernación que nos suministraría el gran Alberti¹⁵, el ir[á] a verle a Moret¹⁶ para encontrar una pequeña subvención y otra porción de martingalas que iríamos pensando.

De noticias aquí no hay nada : Que Valle Inclán se va a Barcelona el lunes de la semana que viene, que ha venido Marquina, que Maeztu y Valle estuvieron a punto de reñir el día pasado por la vieja cuestión de Poveda, que de mi libro escribió un artículo Valera en La Lectura y además que el día pasado le escribí una carta a Unamuno mandándole al carajo. Como me decía que me debía marchar de Madrid, el otro día que estuvieron en casa Rodríguez y Marquina, el primero me dijo : Voy a verle a Unamuno. – Hombre ya que está hablando de que yo me debía marchar de Madrid dígame V. que me busque algo en Salamanca. – Bueno – dijo que lo haría y efectivamente se lo indicó y le contestó Unamuno que buscaría algo por allá. Como se fue allá (a Salamanca) el rector, y no dijo nada yo le escribí y me contestó una carta muy amable pero tan en pedagogo pedante que me indignó y le contesté una porción de impertinencias. No me ha contestado todavía¹⁷ : voy al bar. Expresiones a Amancio.

Suyo affmo.

7 Julio (por la noche) 1901.

Pío Baroja

VERANO DE 1901. VISITA AL PAULAR Y REGRESO A MADRID

La serie que sigue de tres cartas de Pío Baroja corresponden, como la tercera carta indica, a su visita al Paular durante los meses de agosto y septiembre de 1901. Sin duda, tal estancia ha sido en parte motivada por su deseo de

15. Según indica Juan Sebastián Arbó : « José Ignacio Alberti era andaluz ; tenía, como la mayoría, publicado su libro de versos, con el cual había conseguido alguna fama y un empleo en las oficinas del Estado. José Ignacio Alberti estaba empleado en el Ministerio de Gobernación, en el negociado de Prensa. Era, según Baroja, muy entusiasta de Ibsen y de Tolstói, efusivo y alegre, de una conversación muy pintoresca y amena. Solían ir a verle a la oficina, en el Ministerio, donde pasaba el tiempo charlando de literatura o de política ; a veces, el jefe tomaba también parte en la tertulia. Pagaba el Estado » (336).

16. Luis Granjel recoge múltiples referencias de dicho personaje de la política de la época : Moret pertenecía al partido liberal cuyo jefe era Sagasta. Entre los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza se encuentran los políticos Moret y Montero Ríos. Influyó la Institución en políticos como Moret y en literatos como Valera y Clarín. Contribuyó, y decisivamente, a mantener el clima que inspira a literatos e intelectuales durante los años de la Restauración y la Regencia, la labor realizada por el Ateneo, centro de difusión ideológica y cultural fundado en 1835, que durante los dos últimos decenios de siglo estuvo presidido, sucesivamente, por Moret (18-41). Tanto Baeza, pág. 43, como Arbó 336 citan los conocidos discursos de Moret, disertaciones, según los testimonios, de una oratoria excesivamente fluida. Baroja, según Granjel, « cabe llamar hombres del Noventa y Ocho a los responsables de la derrota militar y a quienes en aquella fecha gozaban de nombradía, políticos como Sagasta, Moret » (274). Parece que el plan de Baroja, por lo que escribe en la carta, es enviar al granadino Alberti, empleado del Ministerio de la Gobernación, a pedir una subvención al prestigioso y magnánimo político Moret, que tanta relación tenía con el grupo intelectual del 98.

17. Las relaciones entre Unamuno y Baroja, como sabemos por las *Memorias* de Don Pío, no eran muy amistosas. Por lo que se lee aquí, Unamuno no ha tenido mucha prisa en contestar a una carta de Baroja en que este le manda « al carajo ». Si por una parte Baroja pudo llegar a « congeniar » con Azorín y mantener una amistad hasta la muerte, a pesar de las evoluciones y cambios personales de ambos a lo largo de toda una vida, sin embargo con Unamuno no ocurrió nada parecido, aunque Unamuno apoyó, al principio de su carrera literaria, a Baroja, alabó sus cuentos, especialmente « Mari Belcha », y contribuyó al establecimiento de su fama (Arbó 255). Cela cita el comentario que Baroja hace – en sus memorias – sobre Don Miguel de Unamuno : « Yo no tengo ningún motivo de antipatía personal contra Unamuno ; pero cuando intento leer sus libros, pienso que son como una venganza contra algo que no sé lo que es ». « Recuérdese que Unamuno, bastantes años andando, llegó a decir de Baroja que le gustaría que le enviase Baroja sus obras completas, encuadernadas en su propia piel » (Cela, 19).

descansar del esfuerzo que la composición de *Camino de Perfección* supuso. Como sabemos, esta novela comienza a publicarse como folletín en *La Opinión* a partir del 30 de agosto de 1901. Puesto que la última parte de la obra debió escribirse tras su visita a Yecla y Monóvar, en la Semana Santa de este año, en la fecha de la primera de las cartas, es decir, de la del 23 de julio, Baroja debe haberla concluido o estar a punto de concluirla. Como la carta del 3 de agosto indica, su hermano Ricardo está ya con su hermana Carmen en El Paular, y allí esperan a Pío, que, probablemente, por gestiones relativas a la publicación de la novela, y quizá también por el encargo de Azorín a que la primera carta se refiere, ha seguido en Madrid por una corta temporada.

Las visitas de los Baroja a El Paular fueron frecuentes en esos años, y, puesto que sabemos que allí concluirá en 1904 *La feria de los discretos*, es muy posible que esos períodos de reclusión coincidan, y sean motivados por épocas de intensa actividad creadora. Parece también que, con frecuencia, le acompaña su hermana Carmen. Sus relaciones con ella fueron intensamente afectivas. Pío Baroja había renunciado a su posición de médico en Cestona el 10 de septiembre de 1895, y, tras pasar ese otoño en San Sebastián con sus padres, acude a Madrid a principios de 1896, para ocuparse con su hermano Ricardo de regentar la panadería de su tía Juana Nessi. Allí, en la casa que hacía esquina a las calles de Capellanes y Misericordia, y en un piso sobre el local del negocio panadero, vivirá hasta su traslado a la calle de Mendizábal número 34, y en esta vivirá hasta la guerra civil española.

En el Paular estará en diversas ocasiones con su amigo el suizo Paul Schmitz, que aparece como Max Schultze en *Camino de Perfección*. Baroja en sus memorias escribe: « En aquel claustro romántico del convento del Paular, hemos discutido mucho de Schopenhauer y Kant » (*Desde la última vuelta del camino* 382). En El Paular pasará temporadas con su hermana Carmen, la cual « muerto su marido, volvería a la compañía de él, y ya permanecería a su lado hasta la muerte » (*Desde la última vuelta* 344). Las cartas que siguen a continuación explican con más detalle los acontecimientos ocurridos en el verano de 1901:

CARTA III

Querido Martínez Ruiz: He preguntado en la Universidad el caso de Amancio y un señor con toda la grosería que gastan estos tíos, caga-tintas universitarios¹⁸, me ha dicho que no hay que hacer ninguna solicitud en la Universidad a la que ha trasladado la matrícula, sino sólo matricularse en ella por libre nada más¹⁹. Lo del periódico no tiene aspecto de ir prosperando. Uno de estos días me voy a ir al Paular a pasar allí unos días.

Su affmo

Madrid 23 Julio. 1901

Pío Baroja.

18. Se puede observar la soltura con que habla Don Pío del sistema burocrático. Su aversión no deja lugar a dudas.

19. Amancio traslada su matrícula a la Universidad de Madrid en el verano de 1901, lo que permite fijar sin lugar a dudas la fecha de la carta.

CARTA IV

Querido Martínez Ruiz : Le envío a V. el talón-recibo de traslado para Amancio. Fuí a casa de Matías López y me pagarán los cuartos. Aquí vamos pasando, casi medio viviendo de noche. Yo me levanto a la hora de comer, voy a verle a Alberti al ministerio de la Gobernación por las tardes, y a la noche nos dedicamos a los Jardines²⁰ y después a tomar un bock en el bar y a dar vueltas por Madrid hasta que aparece en el cielo la de los dedos rosados que dejando la cama del celoso marido, etc.

Ricardo sigue en el Paular con mi hermana. Yo me voy a ir a pasar dos o tres días a Cogolludo y despues iré al Paular. No es muy cogolludo el proyecto pero no se puede hacer otra cosa.

No veo nada de V. en *Las Noticias* ; yo tampoco escribo en ese periódico.

Suyo affmo

Madrid 3 de agosto de 1901.

Pío Baroja.

CARTA V

Querido Martínez Ruiz ; No siente V. todavía la nostalgia de Madrid ? Me dijo Colorado que le había visto a V. mucho. Burell hace algún tiempo me habló de usted, me habló bien y como es natural no dándose por enterado de las pequeñas alusiones a su instinto económico para cigarros puros²¹.

Madrid empieza a ponerse agradable, aunque las pequeñas muchachas de la aristocracia no han hecho su aparición por la Castellana, están todas en sus *chateaux*, hay quien ameniza nuestros paseos : Luisa Minerva por ejemplo que sigue tan displicente mirando desdeñosa a la humanidad y ciñéndose la falda de tal modo que casi empieza a traslucirse el ombligo a través de la tela de un traje.

Una mala noticia : Su novia de Vd, Aurelita de Quintana²² pasea con un joven que lleva pantalones blancos de piqué y el bastón cogido por la contera. Los intelectuales somos así crueles y terribles.

A propósito de terribles, el terrible Bargiela ha organizado un banquete en honor de dos portugueses desconocidos que han venido de Lisboa (ó mellor porto do mondo) y en el banquete va a pronunciar, él, con sus mismos bigotes, un discurso

20. Se refiere al Buen Retiro de Madrid donde iban a pasear. Por lo que dice la carta su vida madrileña es un tanto bohemia y bastante noctámbula : « me levanto a la hora de comer. » Este texto confirma lo que acerca de la « vida bohemia » dijimos en la nota 13.

21. Arbó cita a Julio Burell. Se trata de un « político y periodista de renombre, más adelante ministro, a quien habían nombrado gobernador de la provincia ». Parece ser que en el viaje que Azorín y Baroja hicieron a Toledo, fueron a visitar a Burell [entonces gobernador de la provincia] el cual los « obsequió con una comida que se celebró en el Gobierno Civil ». « Los dos, Azorín y él, en sus libros respectivos sobre Toledo, recordarán la escena » (Arbó, 285-286). Baroja se refiere a una entrada (del 23 de noviembre) de *Diario de un enfermo* en que Azorín cuenta cómo Burrell conservaba los habanos « encarcelados » en una caja cerrada con llave (Azorín, O.C. I 720).

22. En las Actas del Coloquio internacional de Pau -25 y 26 de abril de 1985, en el artículo « Azorín y su Casa Museo » del señor José Payá Bernabé, actual director de dicha casa, se nos dice : Pío Baroja alude « a una desconocida señorita madrileña que, según parece, Azorín pretendía. [...] Poca huella debió causar este desengaño en Martínez Ruiz, cuando sigue burlándose de las mujeres y escribiendo, a los treinta y un años, sendos artículos en favor del divorcio, como en el diario *España*, el 23 de enero de 1904 » (17-18). Según señala Inman Fox, en nota a pie de página, de su edición de *La voluntad* : « Sabemos muy poco de la vida amorosa del joven Martínez Ruiz » (230). Aunque no podemos deducir fácilmente hasta que punto le afectó la noticia de la tal Aurelita, y no podemos afirmar rotundamente que no supuso cierto golpe para el joven escritor, al menos podemos consultar cierta información sobre la vida amorosa de Azorín en un artículo de 1893, en el que D. José Payá ha recogido algunos datos interesantes sobre el « Azorín enamorado » (*Monòver*, publicado por el Ayuntamiento de Monóvar en septiembre 1893).

en portugués. Allá en el banquete entre Villaespesa, Machado, Maeztu, Bargiela²³ y unos cuantos más, en unión de los dos portugueses (que por el tipo deben ser sastres) vamos a hacer la unión ibérica literaria, que precederá a la unión política, económica, social, etc, etc ; todas estas uniones protegidas por la rebaja de precios de los tupis de Madrid a Lisboa (ó mellor porto do mondo), serán un abrazo como diría Proudhome entre las dos grandes naciones del extremo Occidente. El Paular, en donde he estado, delicioso.

Suyo

Madrid 17 de Septiembre 1901.

Pío Baroja.

Durante al mes de agosto de 1902 vemos a Pío Baroja ocupado en la conclusión de su novela *El Mayorazgo de Labraz* que, como vemos por las cartas que a continuación publicamos, se había comprometido en tener lista por esas fechas con su editor Don Santiago Valentí y Camps²⁴, que dirigía la Biblioteca de Novelistas del Siglo XX. Como vemos, Baroja compara el estilo de su producción novelística a los de Ponson du Terrail y Montépin, escritores de novelas truculentas, a las cuales era aficionado en su juventud. Tal comparación es, sin duda, un acto de modestia, pues *El Mayorazgo de Labraz* es muy superior a estos folletines franceses. A pesar de haber contratado a un « escribiente » no es fácil terminar el libro, por lo cual pide ayuda a Martínez Ruiz, que le enviará esas páginas. Baroja las recibe antes del 30 de agosto de 1902, fecha del matasellos de la siguiente carta. Casi con toda seguridad podemos deducir que Baroja reelaboró esas notas antes de incluirlas en su novela, porque no se detecta en el libro la falta de cohesión, a pesar de que Baroja califica esta novela de desigual y mal compuesta.

Las dos primeras cartas, que incluimos en este apartado, son inmediatamente anteriores a la función de Pío Baroja como redactor de *El Globo*. Este era un periódico de considerable prestigio por cuya dirección habían circulado personajes de la distinción de Emilio Castelar y del conde de Romanones. Este trasladó la redacción al Palacio de Oñate, en la Calle Mayor, que le pertenecía. *El Globo* pasa de Romanones, a finales del verano de 1902, al Diputado catalán Emilio Rius. Como las primeras cartas de Baroja indican, fue el editor Bernardo Rodríguez Serra²⁵ el que invitó tanto a José Martínez

23. Baroja se relacionó con muchos poetas, la mayoría de los cuales le desagradaron. Entre los hombres que trató se contaban algunos que figuraron, sobre todo, en la vida bohemia de la hora ; por ejemplo, Camilo Bargiela. De Camilo Bargiela, dice Baroja que se contaba que ante un éxito de un compañero no podía evitar el palidecer y ponerse casi enfermo. A Baroja le divertía este personaje que se las daba de conquistador. Bargiela como los demás bohemios era terriblemente perezoso (Arbó 273-311). « Bargiela, que era tímido como un ratón, pero quería pasar por un hombre terrible, y se dejaba unos enormes bigotes amenazadores ; se pasaba el tiempo esperando que lo hicieran cónsul y se consolaba de sus hambres pensando en lo que comería después ; se creía que era un dandy, un conquistador, y era el más desastrado, el más desgraciado, que se pudiera imaginar. Por fin le sonrió la fortuna, y se vio condecorado, pero en seguida murió, sin duda, para que no se desmintiese la uniformidad de estos destinos » (Arbó 513).

24. Don Santiago Valentí fue Diputado de don Nicolás Salmerón en Cataluña, y más tarde presidente del Ateneo Socialista de Barcelona. La novela de la que hablamos aparece, efectivamente, en esa colección.

25. Bernardo Rodríguez Serra era el editor de las primeras obras de Baroja. Fue amigo y paisano de Emilio Rius y ayudó a éste en las gestiones para la compra del periódico. El atrajo también a Martínez Ruiz para la redacción del mismo (*Desde la última vuelta* 571-572).

Ruiz como a Baroja a participar en la nueva redacción. Baroja había tenido ya contacto con *El Globo* en 1901, ya que su novela *Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox* se publicó allí como folletín (Baeza 19). Como redactor se une al periódico a fines de octubre de 1902; el número del 27 de octubre de 1902 anuncia que D. Pío Baroja va a entrar a formar parte del número de sus redactores. Como las cartas indican, la función de Baroja era la de ocuparse de la crítica teatral. En la primera carta notamos que a Baroja le preocupa el que esa función pudiera hacer sombra a su amigo Martínez Ruiz que durante años se había ocupado de la crítica teatral en *El País*, en *El Progreso* y en otros periódicos madrileños (*Desde la última vuelta* 571-594).

La observación de Baroja, en una de las siguientes cartas, de que no le gusta hacer la crítica porque « pongo de primera intención una gran cantidad de barbaridades » resultó profética. De su labor como crítica teatral escribe Azorín :

Baroja desempeñaba su misión con gran repugnancia ; no le placía trasnochar ; no se avenía a escribir, atropelladamente, a las dos de la mañana un artículo de crítica literaria. Además, cada día, su independencia suscitaba mayores dificultades y conflictos. Este artículo de Baroja, tan original, tan libre, en medio de la general mediocridad, era un motivo de escándalo en la prensa. « ¿ Esto es crítica ? » se preguntaba el mundillo de los teatros. « Pero ; este hombre es un bárbaro !. » Y, generalmente se convenía en que tales artículos no debían continuar (Baroja, O.C. V 545).

Efectivamente, la primera crítica de Baroja (según el artículo « Palabras de Azorín ») de *Reinar después de morir*, de Vélez de Guevara, es del 29 de octubre de 1902 y la última, del 3 de diciembre del mismo año, de la comedia de Benavente *Alma triunfante* (Baroja, O.C. 545). Como vemos por las cartas que editamos, Pío Baroja llegó a la redacción antes que Martínez Ruiz. En la carta duodécima que debe fecharse en noviembre de 1902, fecha en la que Pío Baroja se encuentra muy ocupado con la crítica de los teatros, Martínez Ruiz no sólo no ha llegado, sino que parece no haber asegurado todavía su deseo de pertenecer a la redacción. Baroja incluso le insiste en que envíe alguna colaboración. En realidad las cartas nos dan la impresión de que la contribución de Azorín parece haber sido esporádica y poco entusiasta, sin embargo cuando por fin participó en la redacción debió dedicarse a ella seriamente, puesto que Arbó afirma que en ocasiones compartió el cargo con Pío Baroja (330). Sus colaboraciones consistieron, sobre todo, en artículos de política agraria (Cruz Rueda 50-51). Unos meses más tarde, el 26 de marzo de 1903, Baroja repite : « Ríu dice por qué no escribe Vd. en *El Globo*. »

Poco después de abandonar la crítica teatral Pío Baroja desempeñará la función de corresponsal de *El Globo* para informar a los lectores de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Marruecos. La muerte de Muley Hassan, en junio de 1894, había provocado un conflicto civil, ya que el monarca había desposeído a su hijo mayor, Muley Mohamed, el tuerto, para legar el trono al menor, Abd-el-Aziz. La guerra civil marroquí complicaba a su vez la política española que en 1901 intentaba deslindar sus zonas de

interés con respecto a la política francesa en el norte de Africa y para tal fin España había preparado un acuerdo hispano-francés que no llegó a ponerse en efecto debido a la oposición de Inglaterra y Rusia (Campos 273).

El Globo envía a Baroja a Tánger para que informe acerca del desarrollo de los acontecimientos en Marruecos a principios de 1903. Baroja, efectivamente, acompañado de su hermano Ricardo, acudió a Tánger y del día 31 de diciembre de 1902 al 22 de enero de 1903 enviará seis crónicas telegráficas. El periódico anuncia su regreso a Madrid el día 26 de enero (Campos 279).

Aún cuando tanto la crítica de teatros como la función de corresponsal de guerra fueron breves, su función en *El Globo* parece haber sido importante. Arbó nos dice « Ríus se reservó la dirección, aunque con carácter puramente nominal; en realidad el verdadero director fue Baroja, que figuraba como redactor jefe y que compartía el cargo con Azorín » (330). Pío Baroja, a juzgar por las anécdotas que cuenta de su época de redactor de *El Globo*, parece haber disfrutado del cargo. No es sorprendente, puesto que la excelente posición del Palacio de Oñate en la Calle Mayor y con vistas a la Puerta del Sol lo convertía en excelente lugar para ser un centro de tertulias y conversaciones literarias. Como ejemplo de ellas mencionaremos los encuentros con Galdós de los cuales Baroja escribe:

Durante estos días, don Benito Pérez Galdós apareció con mucha frecuencia en la redacción de *El Globo*, que era un buen observatorio para ver lo que ocurría en la Puerta del Sol, en la Calle Mayor y en la calle Arenal. Muchas conversaciones tuve yo con él en el balcón que daba a la calle del Arenal y en una ventana que tenía vistas a la Puerta del Sol (Arbó 332).

Las cartas que se refieren a la colaboración de Baroja con *El Globo* contienen también información acerca del abandono por los dos hermanos de la panadería, así como del traslado a la nueva casa de Mendizábal 34, acontecimientos ambos que tienen lugar en el otoño de 1902. Arbó relata el episodio de la panadería en el capítulo titulado: « Panadero y aspirante a matrimonio ». El negocio no prosperaba, al contrario empeoraba cada día: las deudas con los proveedores, su falta de interés por hacerse rico, su vocación por la literatura, la inclinación de su hermano, Ricardo, a la pintura y a los inventos, en fin, todo menos triunfar en la tahona. El intento de matrimonio con una rica panadera conocida de sus trabajadores tampoco surte efecto, y finalmente tiene que pedir ayuda económica a su tía Juana Nessi que le da unas cuarenta mil pesetas en monedas de oro:

« las dificultades – dice – eran muy grandes. » Baroja, en vista de ello, llamó un día a su tía y le expuso la situación. Su tía le dijo que pensaría en el asunto. Pasados algunos días, estaba él en el despacho, cuando vio entrar a su tía [...] y de un armario sacó dos saquitos llenos; los depositó sobre la mesa, « y con una sonrisa irónica y un poco triunfante, « le dijo: "Abre esos sacos y cuenta" [...] Baroja las contó [...] parecía – dice – una escena de Quentin Matsys o de Marius » (Arbó 211).

De poco sirve la ayuda de la tía, meses más tarde se encuentra en la misma situación, de nuevo cargado de deudas y saltando por la ventana para esquivar a los usureros. Ya no tiene fuerzas para acudir a los « amigos » para

pedirles ayuda. Empieza a invertir en la Bolsa, con su hermano, pero los timan y tampoco ganan mucho. Confiesa Baroja una de las posibles razones de estos fracasos : « Si yo hubiese tenido verdadero entusiasmo por ser rico, creo que lo hubiese conseguido en diez o doce años ; pero no tenía afición » (Arbó 207). En 1902 se desentiende del negocio de la panadería. Encarga este trabajo a un administrador y se dedica por completo a la literatura (Baeza 19).

En la carta que veremos a continuación, Baroja le pide unas notas a Martínez Ruiz para incluirlas en el libro que está escribiendo en este momento, *El Mayorazgo de Labraz* :

CARTA VI

Querido Martínez Ruiz : Hemos tenido una mala racha nosotros este verano, mi hermana ha estado enferma con una fiebre tifoidea no muy grave afortunadamente y además de eso que ha sido nuestra preocupación mayor, una porción de líos por causa del traslado de la panadería. Nuestros obreros se han portado con nosotros como canalla vil que son. Anteayer tuvimos que ir a la delegación porque Ricardo le arrimó una bofetada a un hornero que le hizo dar dos o tres vueltas, le hinchó la nariz y estuvo echando sangre media hora. Valentí y Camp me escribió y como yo no tenía concluida la novela y para terminarla²⁶, necesitaba ver alguna que otra cosa se me ocurrió convertir en novela aquel drama del que no tenía más que un acto y que se lo leí a Vd. Llevo dictando a un escribiente granadino amigo de Gerona y Albertí unos diez días, las cuartillas a pesar de escribir con este procedimiento a lo Ponson de Terrail (sic) y de Montepín²⁷ cunden muy poco. A ver si Vd tiene algo hecho que me sirva para meter en el libro. Este algo podría tener como título : La vida de los Hidalgos en el siglo XVII, o podría ser una descripción de un entierro con todos los latines correspondientes, o una descripción de una misa de funerales ; cualquier cosa que tenga un carácter arcaico me sirve. Lo mejor sería una conversación de dos hidalgos el uno avanzado y el otro reaccionario hablando de la constitución²⁸.

El libro va a resultar un ciempiés pero para mí la cuestión es llegar a las dos mil del ala. Todos los amigos están fuera.

¿ Cómo va el libro de Vd ?

Suyo.

Principios de agosto de 1902²⁹.

Pío Baroja.

26. La novela fue publicada por Heinrich y Cía., en Barcelona, en la Biblioteca de Novelistas del Siglo XX que dirigía D. Santiago Valentí y Camp, diputado de Don Nicolás Salmerón, y más tarde presidente del Ateneo Socialista de Barcelona (Baeza 17). Esta novela escrita por el procedimiento de Ponson du Terrail y Montépin, es decir rápidamente, a pesar del « escribiente » no es fácil terminarla por lo cual pide ayuda a su amigo Martínez Ruiz, que le enviará esas páginas inmediatamente. Baroja las recibe antes del 30 de agosto de 1902, fecha del matasellos de la siguiente carta. Casi con toda seguridad podemos deducir que Baroja reelaboró esas notas antes de incluirlas en su novela, porque no se detecta la falta de cohesión, a pesar de que Baroja la califica de desigual y mal compuesta.

27. Autores de novelas truculentas que Baroja se deleitaba leyendo en su juventud.

28. El 30 de agosto de 1902, Baroja le contesta a Martínez Ruiz para comunicarle que ha recibido el encargo que le hizo.

29. La carta debe de ser de esta fecha pues es anterior al 30 de agosto en que ya ha recibido las notas que Martínez Ruiz le ha enviado para incluir en *El Mayorazgo de Labraz*, y por otra parte el inicio de la carta indica que el verano se encuentra ya vencido.

CARTA VII

Querido Martínez Ruiz: No le he escrito a Vd antes porque en estos días estaba creyendo que lo que le contó Rodríguez Serra de las combinaciones con el Globo no iba a resultar. Sin embargo ahora parece que sí, de manera que debe Vd. enviarle a Riu o enviarme a mí para que yo se lo entregue uno de sus Paralogismos. No sé al fin si haré lo de los teatros, en tal caso será sólo la comedia y drama porque el género chico lo hace ya otro. ¿No le gustaría a Vd eso? ¿El hacer la crítica del género grande? A mí no me gusta porque ya sabe Vd. que yo además de ser algo patoso para escribir pongo de primera intención una gran cantidad de barbaridades. A ver si viene Vd. pronto.

Agosto 14 de 1902.

Suyo.
Pío Baroja.

Me encuentro con esta carta que creí que había Vd. recibido hace días con que está en la tienda. Mande Vd. algo al Globo.

CARTA VIII

Tarjeta postal.

Querido Martínez Ruiz: Ya recibí las notas. Algunas me sirven admirablemente, pero a pesar de todo para llegar a la dos páginas necesarias voy a necesitar Dios y ayuda. He metido en mi libro un entripado formidable, pero aún no he conseguido el tamaño necesario.

30 agosto 1902³⁰.

Suyo.
Pío Baroja.

CARTA IX

Mi querido Martínez Ruiz: Yo me voy dentro de tres o cuatro días de aquí. He estado una temporada corta en un pueblo que se llama Articuza³¹ y por eso no contesté a la anterior carta.

Eso del Globo yo no sé cómo va. Por lo que me ha dicho Maeztu, Troyano³² es el director y según parece Riu no tendrá ningún cargo en la nueva empresa. Maeztu ya lleva hablando y entendiéndose con Troyano para esto, desde hace tiempo. El podría decirle a Troyano lo que Vd. quiere pero me parece no solo hacer sombra sino oscurecerle. En Madrid si voy yo antes que Vd. ya me enteraré de lo que hay y se lo diré a Vd.

Sin más es de Vd. affmo.
Pío Baroja.

San Sebastián 26 de septiembre de 1902³³.

30. Sabemos la fecha exacta por el matasellos que figura en el original de la tarjeta postal.

31. Articuza parece ser el nombre de un caserío de Goizueta, en Navarra (Cela 23).

32. En *El Globo*, fueron asiduos colaboradores los escritores de La Generación del 98. Destacaron como periodistas políticos Troyano y Burell (Granjel 20).

33. Esta carta está escrita con proximidad a la entrada de Baroja y Martínez Ruiz en la redacción de *El Globo*, puesto que Baroja ingresa el 26 de octubre de 1902, es algo anterior a esa fecha; en la correspondencia de ese verano, especialmente, en la larga carta del 3 de diciembre de 1902 no se cita *El Globo*, luego es anterior al 26 de octubre y posterior al 30 de agosto. Al tener la fecha del día, 26, debe ser, pues, del 26 de septiembre.

CARTA X

Querido Martínez Ruiz :

Hoy he recibido carta de Vd. He estado malo con intermitentes más de dos semanas y me he quedado muy flojo. No voy a poder terminar el libro para cuando quería ; además se resentirá probablemente de flojedad. Ricardo ocupado con una porción de disgustos³⁴. Todavía no hemos acabado con la obra³⁵. Yo aún no salgo de noche y no les veo a Alberti ni a ninguno de los otros ¿ Cuándo viene usted a Madrid ?

Octubre de 1902³⁶.

Suyo affmo.
Pío Baroja.

CARTA XI

Querido Martínez Ruiz : Dígame Vd. si viene Vd pronto o no, porque yo tengo que terminar el libro para Barcelona³⁷ y con esto de la crítica de los teatros no hago nada, me sirve la cosa de pretexto para andar galgando por ahí.

Si viene Vd dentro de pocos días yo esperaré, sino le diré al director de *El Globo*³⁸ que busque otro. Entre el 29 de octubre y el 3 de diciembre de 1902³⁹.

Suyo
Baroja.

CARTA XII

Amigo Martínez Ruiz,

He recibido la tarjeta postal con los pescadores sacando la barca.

Me pregunta V. qué hago ; no hago nada. Rabiarse, en contra de mis obreros que

34. Arbó interpreta el fracaso de la panadería como una consecuencia lógica de la falta de afición de los hermanos Baroja a dicha actividad. « La marcha desastrosa del negocio, nos descubre con claridad que no había renunciado a las letras, que aquel fuego se mantenía vivo y latente a través de todas las vicisitudes. Ricardo, por su parte, obraba igual : a éste le interesaban más sus pinturas o sus inventos.

35. Si se refiere a las obras de la panadería, la carta debe de ser anterior a 1902, en cuyo año se desentiende de dicho negocio. La mudanza a la nueva casa de la calle Mendizábal número 34 se lleva a cabo también en el año 1902 (Baeza, 19).

36. Aunque la carta no lleva fecha debe ser posterior a las dos anteriores, es decir, al 30 de agosto de 1902, ya que en la carta número X aun lo vemos apresurado para poder complacer a su editor Valentí y Camp, enviándole la novela en un corto plazo. Puesto que, además, dice haber estado enfermo con intermitencias, y Ricardo Baroja, en su carta de primeros de noviembre, dice que Pío Baroja « ha estado muy flojo », esta carta debe fecharse en octubre de 1902.

37. En 1903 se publica *El Mayorazgo de Labraz* en Barcelona, por tanto, es obvio que esta carta se refiere a ese libro. Donald L. Shaw comenta : « la vende por 2000 pesetas, en una época en que 1000 pesetas representaban un salario anual modesto, y 3000 decoroso. [...] Ramiro de Labraz, en *El Mayorazgo de Labraz* (1903), es el primero en proclamar su independencia de cualquier "código religioso o moral". Pero su retórica autojustificación es sólo el preludio de un crimen repulsivo y despreciable » (132 y 139).

38. *El Globo* contó con la colaboración de Baroja, según nuestros datos, desde marzo de 1902. Se podría datar esa carta por esa fecha, ya que Azorín no colabora en esta ocasión, a pesar de las insistencias de su amigo. Será a fines de ese año cuando, por fin, se decida a enviar un artículo sobre política agraria : « Los Labradores ». Cruz Rueda en el prólogo a las *Obras Completas de Azorín* corrobora que « fué en la quinta época (1902) de *El Globo*, diario liberal con 28 años de existencia, en el cual estuvo Baroja algunos meses de redactor jefe e hizo un viaje a Tánger para informar sobre Marruecos, donde Martínez Ruiz escribió con entusiasmo artículos de política agraria enlazada con el espíritu de los literatos clásicos. Fué en este periódico donde Baroja insertó diez trabajos de crítica teatral, recopilados después en un librito con prólogo de Azorín, con el título de « Un Nietzsche español » (L-L).

39. La carta es de esta fecha ya que está haciendo la crítica teatral de *El Globo*. Y el día 29 de octubre es el día de la primera y el 3 de diciembre el último en que hace estas críticas.

se han hecho socialistas y me fastidian con su mala voluntad y con sus exigencias⁴⁰. Pío hace las impresiones teatrales en *El Globo*⁴¹. Empezó con «Reinar después de morir», hoy ha seguido con «Aurora» del animal de Dicenta. Yo no he visto la representación pero he leído el drama, es detestable y grosero, un melodrama en que las protagonistas se pasan los actos diciendo cosas gordas para que aplauda el gallinero. Pío ha estado muy flojo, los Caramancheles⁴², Avinones y Lasercas ponen el drama por las nubes. Zeda⁴³ se mete con él y dice algo bueno.

Alberti piensa en marcharle los sesos al autor. Hoy los Quinteros estrenan «La dicha ajena», alguna paparrucha como «Los Galeotes». Pío está en la Comedia, yo no salgo de casa porque estoy constipado. Si le ve V. al músico que tiene una zarzuelita mía haga V. el favor de pedírsela. Quisiera volverla a leer. Me parece que ese músico ya no querrá trabajar en ella. A ver si viene V. pronto y mete V. baza en «El Globo» para decirles unas cuantas verdades a los señores dramaturgos literatores y demás calaña.

Noviembre de 1902⁴⁴.

Suyo
Ricardo Baroja.

CARTA XIII

Querido Martínez Ruiz

Ya envié los libros a Don Camello con las dedicatorias *flatteuses* puestas por Ricardo Baroja con la peor de sus letras. Estamos ya en la casa nueva Mendizábal 34⁴⁵ en donde yo estoy pensando poner una especie de pequeño laboratorio para dedicarme a análisis químicos. He encargado unas cuantas cositas baratitas y he comprado un microscopio simple, de los baratos.

Posterior a octubre de 1902⁴⁶.

Suyo afmo.
Pío Baroja

40. En vista de la desastrosa situación del negocio, «los obreros le propusieron una solución rápida y eficaz. La idea de los obreros se hundió en el fracaso; otras soluciones intentadas fracasaron también; el negocio continuaba su camino, y como hubiese dicho él, iba con una regularísima uniformidad hacia el desastre» (206).

41. Según los datos de Baeza, Baroja en 1901 hace crítica teatral en *El Globo* (19). Esta fecha es errónea, sabemos por Azorín que empieza a hacer la crítica teatral el 29 de octubre de 1902 (Baroja, O.C. V 545).

42. Baroja en sus *Memorias* cita a Ricardo J. Catarinéu, crítico que firmaba Caramanchel en *La Correspondencia de España*, y que ejercía con gran solemnidad su sacerdocio periodístico (633).

43. «Zeda» es el seudónimo de Fernández Villegas. La redacción de *Vida Nueva* la componen Blasco Ibañez, Eusebio Blasco, Mariano de Cavia, Fernández Villegas, que firma con el seudónimo Zeda (Granjel, 88). Zeda era un popular cronista madrileño. Ver págs 188, 208, 216. Escribe artículos como «La Educación Nacional» para *Vida Nueva* y en la revista *Juventud* publica junto a los «noventayochistas» y otros periodistas renovadores y críticos de la época. Esta última revista estaba impulsada por un afán regenerador y político. El 10 de diciembre de 1901, se inserta, con carácter de editorial la primera formulación que los «noventayochistas» hicieron de sus propósitos de regeneración nacional (217).

44. Puesto que la crítica de *Reinar después de morir* la escribió Pío Baroja el 29 de octubre de 1902, esta carta, escrita poco después, debe ser de primeros de noviembre de ese año.

45. La carta está escrita desde la nueva casa de Mendizábal, por tanto es de finales de 1902, año del traslado a la nueva casa.

46. La carta debe ser posterior a octubre de 1902 puesto que en la carta del día 3 de diciembre nos dice «Todavía no hemos acabado con la obra.» Por otra parte el «Estamos ya...» indica que la mudanza se ha efectuado recientemente.

CARTA XIV

El Globo. Diario Liberal Independiente.
Mayor núm. 6. Madrid. Redacción.

Querido Martínez Ruiz :

Me dijo Alberti que haría el encargo que Vd. me indicó. Yo no lo hice enseguida porque he estado atareado con un asunto financiero que ayer terminó lo mas desfavorablemente para mí con la salida de Villaverde del gabinete. Este Silvela⁴⁷ es un pedazo de adoquín completo.

En la nota que me ha dado Alberti vera Vd. lo que se necesita para resolver esa cuestión.

Riu dice por qué no escribe Vd. en El Globo.

Madrid 26 de Marzo 1903.

Suyo Afmo

Pío Baroja.

CARTAS SOBRE LOS TRES EN EL PUEBLO VASCO

Baroja, Azorín y Maeztu se reúnen en varias ocasiones para aunar sus esfuerzos en la lucha por una causa común. Granjel ha estudiado detenidamente el tema del intervencionismo político de estos jóvenes, bien desde las tribunas de los periódicos, bien desde el estrado en mítines, conferencias y discursos (*Panorama de la generación del 98* 213-233). Desde el año 1901 a 1903 actúan coaligados bajo el nombre de « Los Tres ». Azorín en su libro *Madrid* describe estos años de profunda colaboración :

Así figurábamos en artículos periodísticos y nos declaramos en entrevistas con informadores. Los tres éramos el núcleo del grupo literario que se disponía a iniciar una acción social (Caudet 1).

Las cartas que siguen a continuación reflejan la situación que tuvo lugar en el verano de 1903, cuando colaboraron « Los Tres » por el tenaz esfuerzo de Baroja, en el periódico *El Pueblo Vasco*. El grupo de 1901 a 1903 se firma colectivamente con el nombre « Los Tres » y estaba formado por Pío Baroja, José Martínez Ruiz y Ramiro de Maeztu, tenía por fin poner en práctica,

47. Luis Granjel dice de Silvela que perteneció al partido conservador. Al ascender al poder, en 1899, tras haber fundado con Polavieja, la « Unión Conservadora », tuvo lugar el empeño político más prometedor de cuantos dio vida el clima de regeneracionismo alimentado por el desastre colonial (17-18). Como sabemos, los problemas sociales, económicos, religiosos, unidos a los anhelos autonomistas tanto de Cataluña como de Vizcaya, con los que el gobierno hubo de enfrentarse - en ese momento los conservadores Silvela y Polavieja - sin conseguir solución ninguna, llevó a los intelectuales a un estado de preocupación y a un deseo de intervenir en las cuestiones políticas del momento (23). Baroja en esta carta muestra su desasosiego ante su amigo ya que la situación se presenta desfavorablemente porque considera que el gobierno, y el político en el poder, Silvela, es un « pedazo de adoquín ». Según Baroja, Azorín y Maeztu más de lo que habían dicho Silvela y Maura sobre el régimen político no podían decir ellos. « Ya estamos hartos de condenar la inmoralidad y de ver cómo las gentes se cierran en su egoísmo. Vamos a un caso concreto, en el que tropezaremos casi de seguro con el mismo juicio del baraterismo, del caciquismo, del chantagismo y de otros ismos por el estilo » (226). Quizá Baroja conozca personalmente a D. Francisco Silvela, incluso paseaban ambos asiduamente en los Jardines del Buen Retiro, y es posible que se encontraran a menudo (35).

mediante l
comulgaba
« Generaci
Como vere
dispuesto
sorprende
empresari
de Vizcay
explotaci
Burgos y f
defender
de diputa
que defer
empieza a
no quiere
por esa ra
en Madri
llegada d
de ellos.

El día
y de nu
que ma
España
Maeztu
Finalm
durant
su cola
el títul
usand
filósofo
oposic
época

Obv
colab
inseg
pacio

mediante la acción social, las teorías del compromiso político en la que comulgaban estos tres jóvenes, miembros de la que se llamaría más tarde la « Generación del 98 ». *El Pueblo Vasco* había sido fundado por Rafael Picavea. Como veremos por el contenido de estas cartas, los sueldos que Picavea está dispuesto a pagar son asombrosamente generosos para la época. No es sorprendente ; Picavea fue uno de los más ricos y poderosos financieros y empresarios de su tiempo : uno de los grandes poderes tras los Altos Hornos de Vizcaya, y propietario con su suegro Federico Echevarría, de las explotaciones mineras de Santander, consejero de los bancos de Vizcaya y Burgos y fundador de la Papelera Española. Picavea se lanza a la política para defender los intereses económicos del País Vasco y pronto ocupa los puestos de diputado y senador. Como político, decide fundar un periódico desde el que defender sus ideas y proyectos, y tal es el origen de *El Pueblo Vasco* que empieza a publicarse el primero de agosto de 1903. Es evidente que Picavea no quiere que su periódico surja con caracteres de publicación provinciana y por esa razón trae a tres jóvenes periodistas que ya han comenzado a destacar en Madrid. De ahí que el mismo periódico anuncie el 29 de agosto de 1903 la llegada de « Los Tres » a San Sebastián y dé elogiosas semblanzas a cada uno de ellos. De Baroja dice :

Desde ayer se encuentra entre nosotros este notable escritor, que si España entera le tiene gran estima, nosotros, los vascongados, y particularmente los donostiarras, debemos considerarle como a uno de nuestros más ilustres paisanos. Aquel Baroja que comenzó a erguirse sobre el montón hace seis o siete años, ofreciendo los primeros frutos de su talento en media docena de donosas crónicas que desde París envió a nuestro estimado compañero *La Voz de Guipúzcoa*, y que fueron su presentación en el periodismo, es hoy uno de los escritores más reputados. Baroja, escritor que pone sobre toda otra condición una independencia indomable, que por nada ni por nadie cede, ha triunfado en el periodismo, conmoviendo muchas veces las esferas oficiales con sus atrevimientos y ha triunfado en la novela con sus libros (citado en Granjel, « Azorín y Maeztu » 6-7).

El día 4 de septiembre informa de que Maeztu ya se encuentra en la ciudad, y de nuevo explica sus excepcionales calificaciones : « es uno de los jóvenes que más valen y que más significación tienen en la vida intelectual de la España de estos días »... Por eso tiene autoridad indiscutible la voz de Maeztu, y por eso es oída en los centros oficiales de la Corte. « (Granjel 17). Finalmente, Martínez Ruiz colabora en *El Pueblo Vasco* con dos trabajos durante el mes de agosto (los días diecinueve y veintidós), interrumpiéndose su colaboración hasta el mes de noviembre en que sus colaboraciones llevan el título de « Las fantasías y los devaneos de un pequeño filósofo en Madrid » ; usando así la « persona » de su último libro *Las confesiones de un pequeño filósofo*. Las colaboraciones de « Los Tres » tienen un agresivo tono de oposición a la política de Silvela que refleja la dura crítica de sus obras de esa época.

Obviamente la marcha a San Sebastián de los tres jóvenes periodistas y colaboradores estrechó íntimamente su amistad. La situación personal de inseguridad profesional y la situación político-social española eran preocupaciones comunes en ese momento.

José María Salaverría señala la importancia que tuvo la aparición de estos escritores en San Sebastián :

Gracias al entusiasmo de *El Pueblo Vasco* pudo San Sebastián asistir al desfile de aquellos reclutas de la campaña del 98 que se llamaban Baroja, Azorín y Maeztu... ; Qué tres gallardos tipos de literato en marcha ! Los tres se encontraban en el punto difícil de la ascensión ; tenían recorrida gran parte de la carrera y aún no habían logrado, como quien dice nada [...] El gesto de Baroja era la antítesis del de Maeztu, y Azorín marchaba junto a los otros dos como una especie distinta de Humanidad. Azorín, gesto rígido ; Baroja, gesto ondulante ; Maeztu, gesto espectacular... (55-59).

La carta que sigue, del 5 de julio de 1903, explica los preparativos para trabajar juntos, los tres, en *El País Vasco*. Como veremos, es Baroja el que escribe a Azorín y organiza la redacción de dicho periódico :

CARTA XV

Madrid 5 de Julio (1903)

Amigo Martínez Ruiz : Ayer estuve con Picavea el de San Sebastián en los Jardines⁴⁸. Los días anteriores había hablado con un secretario⁴⁹. Maeztu no le había escrito nada.

Discutimos la cosa y como le dijeron que Vd. era un tanto antojadizo, se pensó en que se nombrara para el periódico nuevo⁵⁰ un director estable, un señor Herminio Madinaveitia.

Entonces se me ocurrió a mi que podríamos nosotros formar una como redacción veraniega y Picavea aceptó la idea. Yo voy a pasar una temporada allí y a hacer una información por pueblos y caminos. Si Vd. quiere ir de redactor veraniego, dígame Vd. lo que haya que pedirle a Picavea. Yo aunque creo que iré no le he puesto todavía condición alguna. Como este Picavea es amigo de mi padre y algo pariente mío⁵¹, me atenderé a lo que él diga.

Hace algunos días estuve en el Teatro Lírico donde está o va a estar la redacción del Gráfico, con el secretario de Gasset. Dicen que saldrá el periódico el primero de Octubre y que para Septiembre tendrán formada la redacción. Me dijo el secretario de Gasset si quería que hablase de mí para redactor, yo le dije que no, le añadí que quizás a Vd. le gustase eso. Si quiere Vd. ir a San Sebastián, el periódico de Picavea, empieza el 1º de Agosto según parece ; si le parece a Vd. mejor lo del Gráfico debía Vd de escribirle a Burell que será el director. A lo de Picavea contéstemme Vd. cuanto antes.

Suyo affmo
Pío Baroja.

48. Los Jardines del Buen Retiro.

49. Cela facilita el nombre del secretario y cuñado de Picavea, se trata de Toribio Noain, el marido de Javiera Picavea (21).

50. Parece ser que el periódico nuevo de Picavea se trata de *El Pueblo Vasco*.

51. El parentesco de Baroja con Picavea es lejano. La madre de Picavea, Concha Leguía, era hermana de Javiera Leguía, que se casó con don Manuel Larumbe, padres del médico Rafael Larumbe, amigo y compañero de viaje en sus excursiones a París. No sabemos si es pariente de Baroja o si se trata de una ampliación del concepto de familia que es tan habitual entre vascos y gallegos (22).

CARTA XVI

Querido Martínez Ruiz: Probablemente hice una tontería al pedir a Picavea⁵² mil pesetas para cada uno de nosotros entendiéndonos nosotros como pudiéramos. Para mí que estoy en Madrid, se me figura que es mucho pero para Vd. que está en Monóvar y tiene que ir desde allá a San Sebastián y pasar aquí dos meses, es poco. El secretario de Picavea aceptó lo de las mil pesetas, pero creo que Picavea daría más aunque no se le pidiera.

Yo empiezo a no tener ganas de ir porque veo que en fondo el periódico ha de ser clerical.

Si Vd. está decidido a ir, dígame Vd. aquí le dejen a Vd. dos mil reales. Hay que estar en S. Sebastián el 25 de Julio⁵³.

Condiciones por ahora: Mil pesetas por dos meses (aunque ya le digo a Vd. que Picavea dará lo que se necesite) y la mitad de esas mil pesetas adelantadas.

Yo a pesar de esto la sombra de clericalismo del periódico nuevo me molesta y quizás al final no vaya. Entre 5 de Julio y el 18 de Julio de 1903.

Suyo
P. Baroja.

CARTA XVII

18 Julio 1903.

Mi querido Martínez Ruiz: Le digo a Picavea que no vamos a S. Sebastián⁵⁴. Ahora yo por mi parte he añadido que con las mil pesetas que le dije me voy si quiere camino de Macedonia⁵⁵, a todas partes menos a S. Sebastián.

Le he dicho que Vd. es el que no quiere ir, para no entrar en explicaciones con él de por qué yo no quiero.

Suyo afmo
Pío Baroja.

52. En el capítulo dedicado a « Los tres », Arbó narra como nació el « regeneracionismo » por « la cólera suscitada en algunos espíritus selectos, en algunas conciencias despiertas, por el final de la guerra de Cuba y por la manera como se habían llevado las cosas » [...] estaban aquí Picavea, figura también destacada que había publicado por sus días su libro *El problema nacional*. » (262). Granjel también considera a Macías Picavea como uno de los regeneracionistas de mayor autoridad (209) y teórico de esa generación (284). Baroja en esta carta propone a Martínez Ruiz viajar hasta San Sebastián para trabajar en el periódico de Picavea. Baroja mismo expresa sus dudas sobre si ir o no porque la « sombra de clericalismo le molesta ». El periódico del que están hablando parece tratarse de *El Pueblo Vasco*. Baroja publicó su artículo « No nos comprendemos » en el número 32 de este periódico, el uno de septiembre de 1903; también colaboró los días 3, 5, 10, y 18 de septiembre de ese año. Que se sepa, Martínez Ruiz, nunca acompañó a Baroja a San Sebastián (Cela, 22).

53. Según D. Francisco Caudet Roca, la carta estaría escrita aproximadamente del 5 al 18 de Julio, ya que en ella hay una referencia al 25 de dicho mes, y por tanto debe de ser anterior a esa fecha en la que deben ir a San Sebastián, al menos ése es el plazo fijado por Picavea. En cambio, Cela data esta carta en el período que va de los últimos días de junio a los primeros de julio de 1893. Como dije anteriormente parece ilógico que hayan podido llegar a conclusiones tan dispares. Median diez años de una a otra hipótesis. Nos inclinamos a pensar que no habiéndose conocido todavía Baroja y Azorín hasta 1900, es dudoso que esta carta se pueda fechar en 1893.

54. Don Camilo José Cela data esta carta el 18 de Julio de 1893. Es improbable que esa carta sea anterior a 1903.

55. Baroja, a pesar del evidente deseo que tiene de ganarse la vida trabajando en un periódico, por alguna razón no acepta, de momento, el ofrecimiento de Picavea y prefiere ir, como él dice, camino de « Macedonia », es decir, a cualquier parte, antes que pisar San Sebastián. No se explica en la carta por qué esta hostilidad hacia su ciudad natal, pudiera ser porque estaba allí su familia con la que tenía ciertos conflictos, sobre todo con D. Serafín. Precisamente para no dar explicaciones, justifica su negativa escondiéndose tras el rechazo que Martínez Ruiz había hecho a este ofrecimiento.

CARTA XVIII

Querido Martínez Ruiz : Me parece que no voy a tener más remedio que ir a S. Sebastián y en este caso le pondré a Vd. un telegrama dos días antes diciéndole el día que salgo para que Vd. se presente en Madrid si quiere ir allá.

Suyo

Madrid 21 de Julio 1903

Pío Baroja.

CARTA XIX

Querido Martínez Ruiz : Me escribe Picavea diciéndome que colabore Vd. en el periódico nuevo. A mí me dijeron que escribiera un artículo para el primer número y lo envié, pero como resultaba un poco violento no lo quisieron poner.

Pagar pagarán bien, pero no quieren cosas fuertes, sino artículos de crítica política social hechos amablemente. Si quiere usted colaborar, mande Vd. los artículos al Sr. Director de El Pueblo Vasco : plaza de Guipúzcoa. San Sebastián.

Picavea quiere con gran interés que Vd. colabore. Creo que el Gráfico no va a salir.

Sin más es de Vd. affmo.

Pío Baroja.

A pesar de que la reunión de Baroja, Azorín y Maeztu en *El Pueblo Vasco* supuso un acontecimiento de gran relevancia, y de desarrollo en la amistad de los tres jóvenes escritores, es a partir de esos años cuando va a empezar a disolverse el llamado grupo de « Los Tres » (Caudet 2).

Según Salaverría esto ocurrió debido a su individualismo :

Pero llegaron las lluvias otoñales, y las tres curiosas siluetas desaparecieron del cuadro de San Sebastián. El viento del equinoccio barrió aquellas tres figuras intelectuales [...] Se fueron. A continuar su carrera de amontonadores de cuartillas (55-59).

Caudet apunta que la disolución del grupo fue causada asimismo por un sentimiento de desencanto y fatalismo generacional (2).

Por tanto, aquel inicial entusiasmo y colaboración en proyectos comunes, es decir la creación paralela de obras muy afines, *Camino de Perfección*, *Diario de un enfermo* y *La voluntad*, y la recíproca ayuda en la confección de las obras, como vimos en la carta en que Baroja le pide a Azorín que escriba unas páginas para su libro, y la posterior colaboración en *El Pueblo Vasco* desarrollan su amistad y consolidan ese grupo. Las cartas tienen especial interés porque son los documentos que muestran cómo, en los años 1901 a 1903, estos jóvenes intelectuales, especialmente Baroja y Azorín, luchan en común para abrirse camino en la difícil realidad española. Otro aspecto confuso, que esperamos haber aclarado, es el del encuentro de Azorín y Baroja fechado un año más tarde de lo ocurrido.

Finalmente la reproducción de la carta inédita de Ricardo Baroja a Martínez Ruiz que pertenece al grupo de cartas que vimos en que se discute el tema de la panadería (1902) y de la participación de Pío en *El Globo* (Octubre de 1902), esperamos que haya aclarado la final decisión de Pío de dedicarse por completo a la literatura. Creemos que la biografía de ambos, de Baroja y de Azorín, la estrecha amistad que los une, así como la generosidad con que mutuamente se atienden y ayudan, los comienzos del éxito que en esos años empieza a afianzar sólidamente las carreras de ambos escritores, la personalidad misma, en fin, de dos de las más importantes figuras de la *Generación del 98*, reciben cierta claridad con la edición de estas cartas.

OBRAS CITADAS

- ARBÓ, Sebastián Juan. *Pío Baroja y su tiempo*. Barcelona : Planeta, 1969.
- BAEZA, Fernando. *Baroja y su mundo*. Madrid : Taurus, 1965.
- BAROJA, Pío. *Obras Completas*. Madrid : Biblioteca Nueva, 1946. *Camino de perfección*. New York : Las Américas Publishing Co, 1952.
- Desde la última vuelta del camino*. Barcelona : Planeta, 1970.
- BAROJA, Ricardo. *Gente del 98*. Barcelona : Juventud, 1952.
- CAMPOS, Jorge. « Pío Baroja, corresponsal de guerra (1903). » *Cuadernos Hispanoamericanos* 265-267 (1972) : 270-292.
- CARO BAROJA, Julio. *Los Baroja*. Madrid : Taurus, 1965.
- CAUDET, Francisco. « Los Tres en *El Pueblo Vasco* : cartas inéditas de Baroja a J. Martínez Ruiz. » *Norte* enero-febrero (1973) : 1-8.
- CELA, Camilo José. « Breve noticia de un curioso epistolario del joven Baroja al joven Martínez Ruiz. » *Cuadernos Hispanoamericanos* 205 (1967) : 5-26.
- GRANJEL, Luis. *Panorama de la generación del 98*. Madrid : Guadarrama, 1959.
- « Baroja, Azorín y Maeztu, en las páginas del *Pueblo Vasco*. » *Cuadernos Hispanoamericanos* 190 (1959) : 5-17.
- LAÍN ENTRALGO, Pedro. *España como problema*. Madrid : Aguilar, 1957.
- MARTÍNEZ RUIZ, José (Azorín). *La generación del 98*. Salamanca-Madrid : Anaya, 1961.
- La voluntad*. Madrid : Castalia, 1968.
- O.C. Madrid : Aguilar, 1947.
- PANIAGUA, Domingo. *Revistas culturales contemporáneas*. Madrid : Punta Europa, 1964.
- R. A. « Cartas inéditas de Pío Baroja, dirigidas al escritor ». *Sábado Gráfico* 1030 (1977) : 39.
- SALAVERRÍA, Jose María. « La generación del 98. » En *Nuevos Retratos*. Madrid, 1930.
- VALERA, Juan. *Obras Completas*. Madrid : Aguilar, 1958.
- VALERO, Celma. *Literatura y periodismo en las revistas de fin de siglo. Estudio e índices (1888-1907)*. Madrid : Júcar, 1991.

BULLETIN HISPANIQUE

Tome 97, 1995, n° 2

SOMMAIRE

ARTICLES

Fernando Cabo Aseguinolaza , El caso admirable de Lázaro de Tormes : el prólogo del <i>Lazarillo como insinuatio</i>	455
Santiago Fernández Mosquera , El cancionero : una estructura dispositiva para la lírica del Siglo de Oro	465
Soledad Pérez-Abadín Barro , El "Genius Natalis" en la oda IV de Fray Luis de León.....	493
Pedro Ruiz Pérez , Los enemigos del caballero : Micomicona, Trifaldi y el de la Blanca Luna.....	503
Antonio Ramajo Caño , Para la filiación literaria de un soneto de Quevedo.....	529
Paciencia Ontañón de Lope , Dos estudios sobre sor Juana	545
José Manuel Cuenca Toribio, Soledad Miranda García , Sociología ministerial del siglo XVIII	565
Nil Santíáñez-Tió , En el umbral de las vanguardias : deseo y subversión en la novela naturalista española.....	583
María Dolores Dobón , Correspondencia inédita del encuentro y amistad entre Azorín y Baroja.....	605

VARIÉTÉS

Marie-Laure Acquier , <i>El perfecto Señor, sueño político</i> de Antonio López de Vega	631
Brian J. Dendle , "La Virgen de los últimos amores" : une dette d'Espronceda envers Chateaubriand	643
Carlos Serrano , <i>Donjuaneries</i>	647

COMPTES RENDUS.....	655
---------------------	-----

(Voir détail p. 749)

NOTES BRÈVES	727
--------------------	-----

(Voir détail p. 750)

BULLETIN HISPANIQUE - N° 2